

JURISPRUDENCE

УДК: 351.74

Береда Марія Валеріївна,
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Лазарєва Олександра Леонідівна,
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910002>

АНАЛІТИЧНІ ТЕХНІКА ТА МЕТОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Bereda Maria Valeryevna,
3rd year cadet of the Dnipro State University of internal affairs
Lazareva Alexandra Leonidovna,
3rd year cadet of the Dnipro State University of internal affairs
Kopylov Eduard Vladimirovich
Teacher of the Department of operational search activities Dnipro State University of internal affairs

ANALYTICAL TECHNIQUES AND METHODS USED FOR CONDUCTING TACTICAL CRIMINAL ANALYSIS

Анотація.

У сучасному світі кримінальний аналіз відіграє важливу роль у виявленні та розслідуванні правопорушень. Зокрема, тактичний кримінальний аналіз забезпечує правоохоронні органи необхідною інформацією для оперативно-розшукової діяльності. Використання аналітичних технік та методів дозволяє структурувати та оцінювати кримінальну інформацію, що сприяє ефективному розслідуванню злочинів.

Значну роль у цьому процесі відіграють сучасні технології, такі як аналітичні програмні засоби, що оптимізують аналіз даних та прискорюють робочі процеси. Разом з тим, кримінальний аналіз має певні недоліки, зокрема залежність від обсягу доступної інформації та кваліфікації аналітиків. Водночас, нормативне регулювання окремих аспектів кримінального аналізу в Україні залишається недосконалим, що створює труднощі у здійсненні певних слідчих дій, таких як аналіз інформації про зв'язок чи радіотехнічне обстеження.

Це свідчить про необхідність удосконалення законодавства у сфері кримінального процесу. Загалом, інтеграція інтелектуальних технологій та нормативне вдосконалення процесів кримінального аналізу сприятимуть більш ефективному виявленню та протидії злочинності, що має велике значення для забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

Abstract.

In the modern world, criminal analysis plays an important role in the detection and investigation of offenses. In particular, tactical criminal analysis provides law enforcement agencies with the necessary information for operational and investigative activities. The use of analytical techniques and methods allows you to structure and evaluate criminal information, which contributes to the effective investigation of crimes. A significant role in this process is played by modern technologies, such as analytical software that optimizes data analysis and speeds up workflows.

However, criminal analysis has certain shortcomings, in particular, its dependence on the amount of available information and the qualifications of analysts. At the same time, regulatory regulation of certain aspects of criminal analysis in Ukraine remains imperfect, which creates difficulties in carrying out certain investigative actions, such as the analysis of communication information or radio technical examination. This indicates the need to improve legislation in the field of criminal procedure.

In general, the integration of intelligent technologies and regulatory improvement of criminal analysis processes will contribute to more effective detection and counteraction to crime, which is of great importance for ensuring law and order and the safety of citizens.

Ключові слова: Кримінальний аналіз, правопорушення, оперативно-розшукова діяльність, аналітичні методи, розслідування злочинів, кримінальне провадження.

Keywords: Criminal analysis, offenses, operational and investigative activities, analytical methods, criminal investigation, criminal proceedings.

В сучасному світі, де правопорушення стають все більш складними та підступними, роль кримінального аналізу набуває особливого значення. Тактичний кримінальний аналіз є однією з ключових складових виявлення та розслідування правопорушень, спрямованим на підтримку оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів. Для ефективного виконання тактичного кримінального аналізу використовуються різноманітні аналітичні техніки та методи, які дозволяють отримати необхідну інформацію та зробити відповідні висновки.

Кримінальний аналіз є діяльністю співробітників правоохоронних органів з використання інтелектуального програмного забезпечення та системного підходу щодо збору відповідної інформації, аналітичного вивчення певних характеристик, тенденцій з метою встановлення взаємозв'язків між фактами, подіями, явищами, суб'єктами та об'єктами, оптимізації управління правоохоронними органами на державному, територіальному рівні та під час вирішення конкретних задач протидії злочинності [7, с.16].

Кримінальний аналіз є важливим інструментом у протидії злочинності, оскільки дозволяє правоохоронним органам ефективно обробляти та інтерпретувати великий масив інформації. Використання інтелектуальних технологій і системного підходу безумовно сприяє підвищенню оперативності і точності прийняття рішень працівниками правоохоронних органів. Це, своєю чергою, оптимізує управління правоохоронними органами на різних рівнях та підвищує ефективність заходів із запобігання і розслідування злочинів.

Варто зазначити, що всі форми аналізу є взаємопов'язаними, а тому коли аналіз супроводжує слідчу й оперативно-розшукову діяльність, то водночас її підтримує та дає підґрунтя для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. У ході аналітичного процесу здійснюється оцінка інформації щодо злочинця, перебіг подій, місця та часу його вчинення, знарядь учинення злочину тощо. Обіг зазначеної інформації відбувається між слідчими й оперативними працівниками та полягає не лише в наданні й одержанні інформації, але і в її активному здобуванні [6, с.224].

Кримінальний аналіз є невід'ємною частиною сучасної правоохоронної діяльності та кримінального правосуддя. Ця сфера досліджень спеціалізується на аналізі злочинів, їхніх обставин і наслідків з метою встановлення ідентифікації злочинців і подальшого розслідування справ. Кримінальний аналіз важливий для забезпечення справедливості, виявлення та запобігання злочинам. Можемо виокремити головні риси та складові кримінального аналізу:

- сукупність систематичних аналітичних процесів;
- вивчення певних характеристик і тенденцій;
- визначення та розуміння (осмислення) зв'язків між кримінальною інформацією (інформацією про злочин) та іншою;
- систематична специфічна інформаційно-аналітична діяльність;

– опрацювання інформації, яка є суттєвою для управління або прийняття рішення;

– здійснюється з метою попередження, припинення, розкриття та розслідування злочинів або прийняття управлінських рішень [12].

Важливим аспектом є постійний обмін даними між слідчими та оперативними працівниками, що сприяє комплексному підходу до розкриття злочинів та затримання правопорушників. Таким чином, аналітична робота дозволяє швидко реагувати на зміни ситуації та підвищує ефективність правоохоронної діяльності.

Одним з методів тактичного кримінального аналізу є застосування криміналістичного моніторингу. Предмет моніторингу доволі різнобічний, це може бути: економічна ситуація в країні, покупна спроможність населення, ставлення населення до політичних рухів, конкурентоспроможність певної організації та ін. Метод криміналістичного моніторингу може використовуватися як для вжиття заходів щодо профілактики кримінальних правопорушень, так і для прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування кримінальних правопорушень [5, с. 153].

Аналізуючи економічні, соціальні та політичні фактори, він дає змогу прогнозувати потенційні загрози та вчасно вживати заходів для їх нейтралізації. Крім того, результати моніторингу можуть бути використані для прийняття процесуальних рішень у межах досудового розслідування, що сприяє більш точному й обґрунтованому веденню кримінальних справ. У підсумку, поєднання тактичного аналізу та криміналістичного моніторингу підвищує ефективність правоохоронної діяльності та сприяє комплексному підходу до боротьби зі злочинністю.

Кримінальний аналіз є комплексним процесом, який вимагає використання інтелектуальних технологій. Зокрема, аналітичні програмні засоби, такі як IBM i2 аналітика забезпечує потужний аналіз і надає можливості щодо візуалізації задля підвищення продуктивності аналітики та скорочення часу, необхідного для доставки високого значення інтелекту в межах наборів даних, які швидко зростають в обсязі. У сфері кримінального аналізу i2 застосовують переважно з програмними продуктами iBase, iBridge, iGlass, Analyst's Workstation [8, с.236].

Акцент на кримінальному аналізі надзвичайно важливий у контексті правоохоронної діяльності з огляду на глибокий вплив, який він може справляти на стратегію, тактику й методи діяльності поліції. Нині кримінальний аналіз уже став початком активного впровадження технологічних інновацій шляхом постійного оновлення програмних аналітичних інструментів, модернізації технічних засобів, запровадження інноваційних технологій (наприклад, систем для швидкого перегляду й аналізу матеріалів камер спостереження за допомогою програми «Video Synopsis», інноваційної технології обробки зображень) [2, с.301].

У контексті тимчасового доступу до інформації про зв'язок, кримінальний аналіз виконує цілес-

прямований пошук, виявлення, фіксацію, вилучення, упорядкування, аналіз та оцінку кримінальної інформації. Його метою є створення та перевірка гіпотез та висновків щодо протиправних дій, а також передача чіткої інформації щодо оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Зазначені фактори стають важливими у контексті використання кримінального аналізу як доказової бази у досудовому розслідуванні кримінального провадження [1, с.21].

Дані фактори наголошують на необхідності удосконалення законодавства та методів діяльності для ефективної боротьби зі злочинністю. Кримінальний аналіз у процесі тимчасового доступу до інформації про зв'язок відіграє ключову роль у встановленні фактів та формуванні доказової бази. Він не лише сприяє ефективному виявленню та оцінці кримінально значущих даних, а й забезпечує оперативний обмін інформацією між слідчими та оперативними підрозділами. Це дозволяє більш точно будувати гіпотези, перевіряти версії злочинної діяльності та приймати обґрунтовані процесуальні рішення. Разом із цим, актуальним залишається питання вдосконалення законодавчих норм і методів роботи правоохоронних органів, що необхідно для підвищення ефективності кримінального аналізу та його ролі у протидії злочинності.

Швидкий розвиток електронно-обчислювальної техніки і програмного аналітичного забезпечення, інформаційних технологій та ін. дали новий поштовх для розвитку інноваційних підходів до роботи з інформаційними масивами. Чим більш сучасніше програмне забезпечення, тим більші можливості відкриваються у здійсненні кримінального аналізу. Наявність програмного аналітичного забезпечення, а також вміння його використовувати є основою кримінального аналізу. Особливу роль при цьому відіграє особа того, хто здійснює кримінальний аналіз, його креативність, кмітливість, логічне мислення [4, с.32].

Технологічний розвиток відкриває нові перспективи для кримінального аналізу, але водночас ставить перед аналітиками нові виклики. Вміння правильно застосовувати сучасні програмні засоби, критично оцінювати отримані результати та креативно підходити до вирішення завдань є ключовими факторами ефективної аналітичної роботи. Саме поєднання технологічних можливостей і професійної компетентності фахівців дозволяє забезпечити якісний аналіз інформації, що в кінцевому підсумку сприяє підвищенню ефективності правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю.

Велика цінність тактичного кримінального аналізу полягає в тому, що він є специфічною системою зворотного зв'язку. Тобто отримана інформація знову дає підстави судити про те, наскільки глибоко вивчені злочинні прояви, адекватно зроблені висновки, оптимально сплановані заходи боротьби зі злочинністю та наскільки ці заходи були ефективними. Різні методи кримінального аналізу можна застосовувати без будь-яких комп'ютерів. Однак аналіз без використання комп'ютерів займає набагато більше часу, обмежує кількість даних, які

аналітик здатний обробити, а виконані вручну звіти і діаграми створюють зовнішнє враження менш професійних [3, с.325].

Отже, кримінальний аналіз є потужним інструментом у боротьбі зі злочинністю, який дозволяє не лише глибше розуміти криміногенну ситуацію, а й оперативно реагувати на нові виклики. Використання сучасних інформаційних технологій та програмного аналітичного забезпечення значно покращує якість обробки даних, сприяє виявленню закономірностей і зв'язків між подіями, об'єктами та суб'єктами злочинної діяльності. Крім того, інтеграція аналітичних методів у слідчу та оперативно-розшукову діяльність дозволяє підвищити ефективність процесу розслідування та прийняття процесуальних рішень.

Водночас, попри значний потенціал кримінального аналізу, його можливості не завжди використовуються належним чином. Проблеми, пов'язані з правовим регулюванням застосування аналітичних методів, відсутність єдиних стандартів та недостатня підготовка фахівців стримують повноцінну інтеграцію аналітичних підходів у практичну діяльність правоохоронних органів. Важливу роль відіграє й людський фактор: ефективність аналізу залежить не лише від технічних можливостей, а й від професійної підготовки, логічного мислення та креативності аналітиків.

Для подальшого розвитку та впровадження кримінального аналізу в правоохоронну практику України доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стаке та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію кримінальних аналітиків; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології для боротьби з кіберзлочинами; розширювати сферу застосування кримінального аналізу як позитивного чинника у протидії кіберзлочинності та розширювати його географію застосування [11]. Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [9].

Слід зазначити, що умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [10 с. 51].

У сучасному цифровому суспільстві, де використання соціальних мереж, месенджерів та інших інтернет-ресурсів набуває все більшого значення, аналітичні підрозділи стають важливими у розкритті злочинів. Майстерність у користуванні інтернет-ресурсами та базами даних вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти аналітиків, їхнього постійного підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Дотримання вищезазначеного алгоритму та врахування

особливостей процесу дослідження дозволить підвищити результативність аналітичної роботи [11].

Таким чином, для підвищення ефективності кримінального аналізу необхідно не лише вдосконалити технічне забезпечення, а й розробляти чіткі правові механізми його застосування, сприяти навчанню спеціалістів та підвищенню їхньої кваліфікації. Лише комплексний підхід до розвитку кримінального аналізу дозволить забезпечити якісний збір, обробку та використання інформації для ефективної протидії злочинності.

Список використаної літератури:

1. Білоус Р.В. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України. Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1 черв. 2020 р.) / відп. ред. О. Ю. Бусол. Київ : Ліра-К, 2020. С. 20–22.

2. Калиновський О.В., Школьніков В.І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 300–303.

3. Коптев О.С., Прокопов С.О., Тактичний кримінальний аналіз. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Економіка та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації. ДДУВС. 2021. С.324-325.

4. Половніков В.В., Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. № 34. С. 28-40.

5. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов, МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019, 216 С.

6. Фаріон О. Б. Метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2021. № 83 (2). С. 223–241.

7. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

8. Цигикал П. Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Серія «Військові та технічні науки». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 2. С. 234–240.

9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

10. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

11. Слабких З.А., Пащенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності Colloquium-journal № 29 (188) 13.11.2023. С.65-67.

12. Базукін А.О., Троцький Б.К., Копилов Е.В. Щодо окремих питань аналітичного дослідження в кримінальному аналізі в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 29 (188) 13.11.2023. С.39-43.